

Garantía cultural: avance de elementos teóricos y metodológicos para su aplicación

Mario Barité

¹ ORCID [0000-0002-2992-6582](https://orcid.org/0000-0002-2992-6582). Universidad de la República, Uruguay.
mario.barite@fic.edu.uy.

Resumen. Las garantías son la justificación para seleccionar rigurosamente términos para la representación temática (clasificación, indización o etiquetado). La garantía cultural atiende los valores y las creencias particulares que una comunidad puede asumir, entender o interpelar al conocimiento establecido. Se presenta sumariamente el estado de situación de la garantía cultural en sus aspectos teóricos, metodológicos y aplicativos. Se reseñan cuatro elementos teóricos orientadores: noción de cultura como problema; dimensión local del conocimiento; representación del conocimiento para sectores sociales minoritarios o discriminados; factor ético. Además de cuatro tipos genéricos de análisis cualitativo, se indican otras tres destinadas a implantar una perspectiva cultural: creación de espacios paradójicos, adaptaciones locales de sistemas universales, implantación de sesgos positivos. Se concluye que la garantía cultural, como concepto en evolución, promueve el sentido social y democrático ya que postula la tolerancia entre concepciones diferentes, y el respeto por la integridad cultural de colectivos insertos en nuestras sociedades. .

Palabras clave: Garantía cultural; Sesgos; Sesgo positivo; Hospitalidad cultural; Metodologías cualitativas.

1 Las garantías en Organización del Conocimiento

La cuestión de las garantías guarda una nueva dimensión en Organización del Conocimiento (OC), a punto de partida de los trabajos analíticos y sistematizadores de Rodríguez (1984) y Beghtol (1986). Entendidas como la justificación para incorporar o excluir términos de referencia para la representación temática (clasificación, indización o etiquetado) y la recuperación de información, las garantías pretenden facilitar agrupaciones de documentos que tratan tópicos comunes y búsquedas temáticas en cualquier contexto informacional, así como aportar mayor rigor en la selección de la terminología de representación.

Beghtol estableció que la garantía es la autoridad que el clasificacionista invoca para seleccionar la terminología de un sistema de clasificación (Beghtol, 1986, p.

Barité, M. (2020). Garantía cultural: avance de elementos teóricos y metodológicos para su aplicación. En J. Tramullas, P. Garrido-Picazo y G. Marco-Cuenca (eds.) *Actas del IV Congreso ISKO España y Portugal 2019* (pp. 475-483). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3743443>

110-111), idea que en una perspectiva más amplia puede extenderse sin dificultad a cualquier otro sistema de organización del conocimiento (SOC), y a cualquier contexto de información, convencional o digital (Bullard, 2017).

Un trabajo reciente (Barité, 2018, p. 528) ofrece un cuadro que registra veintiuna garantías, propuestas por distintos autores durante más de un siglo. Algunas parecen ser variaciones o especificaciones de las cuatro más mencionadas en la literatura: la garantía literaria que se fundamenta en la terminología suficientemente documentada; la garantía de usuario que pone énfasis en el lenguaje de las personas que buscan información y trabajan con ella; la garantía académica, que recalca en los consensos científico-técnicos y especializados denominativos de objetos y fenómenos; y la garantía cultural, orientada a atender los valores, las creencias y las miradas particulares con los que una comunidad puede asumir, entender o interpelar al conocimiento establecido, o puede crear su propio universo semántico al compartir las mismas coordenadas culturales.

En este trabajo se pretende presentar en grandes líneas, un estado de situación de la garantía cultural en sus aspectos teóricos, metodológicos y aplicativos, identificando los puntos críticos que requerirían mayor atención de los investigadores.

2 Noción de la garantía cultural

El concepto de garantía cultural (*cultural warrant*) fue acuñado por Lee (1976), a partir de una interpretación propia de los alcances de la garantía literaria, concepto introducido por Hulme en 1911. En efecto, para Lee, la garantía literaria se concibe como una aplicación práctica de los valores culturales que se expresan en la literatura producida dentro de una cultura. Argumentaba que si una clasificación está basada en la literatura existente de un área del conocimiento, ella reflejará las pautas culturales imperantes, lo que al fin y al cabo podría resultar más fidedigno que un orden ideal de las ciencias (Lee, 1976).

Cabe a Beghtol el mérito de rescatar la noción de garantía cultural y construir sus primeros cimientos (Beghtol, 1986). En él señala que la garantía cultural es “*an umbrella concept that covers and at least partially explains the developmental changes in the kinds of semantic warrant*”. Y agrega que “*changes in the conceptions and uses of literary warrant, scientific/philosophical warrant, and educational warrant can all, then, be viewed as detailed case studies of the more general concept of cultural warrant*” (Beghtol, 1986, p. 121).

Más adelante, es también Beghtol quien afina y extiende sus ideas señalando que “*cultural warrant posits that every classification system is based on the assumptions and preoccupations of a certain culture, whether the culture is that of a country, or of some smaller or larger social unit (e.g. ethnic group, academic discipline, arts domain, political party, religion and/or language)*” (Beghtol, 2002a, p. 45).

En esa afirmación despuntan cuatro elementos teóricos orientadores para la comprensión del concepto, que se reseñarán más adelante:

- i. la noción de cultura como problema, vista desde la Antropología y otras disciplinas ;
- ii. la atención preferente a la dimensión local del conocimiento frente a perspectivas universalistas;
- iii. la preocupación por favorecer la representación del conocimiento útil para sectores sociales minoritarios, relegados o discriminados, pero también para grupos empoderados que exigen imponer sus propios sistemas nocionales a través del lenguaje común y del discurso especializado;
- iv. el factor ético en relación con el respeto por la integridad del pensamiento cultural de una comunidad (Barité, 2011).

La definición de Beghtol también obliga, por vía tácita, al necesario desarrollo de metodologías para la aplicación adecuada del principio de garantía cultural en las prácticas de representación del conocimiento y de recuperación de información.

Los SOC, si bien intentan representar el mapa de las disciplinas y especialidades con objetividad y neutralidad, están condicionados histórica y culturalmente, ya que reflejan las mentalidades sociales, políticas y religiosas de sus respectivos tiempos (González Casanova, 1996). Por esa razón, y a su favor, se ha aventurado incluso que los sistemas de clasificación pueden constituirse en índices culturales fiables para los historiadores (Bertrand-Gastaldy, 1993).

Todos los recursos de información que tienen valor patrimonial, de identidad y memoria social, están impregnados de concepciones y referencias culturales lo que hace impacto en aspectos de gestión cultural y patrimonial a nivel de bibliotecas, archivos, repositorios y museos. Ello permite justipreciar la necesidad de prestar mayor atención a esas concepciones y referencias desde la perspectiva de la OC.

En los apartados siguientes se ensayarán en grandes trazos, formulaciones que comiencen a dar respuesta a estas cuestiones teóricas y metodológicas..

3 Cuestiones teóricas

Adentrarse en los dominios de la garantía cultural implica considerar -como punto de partida- una definición de cultura. Todo intento al respecto debe considerar los elementos que aportan homogeneidad a una comunidad de personas, y consolidan una manera particular de concebir la realidad. Esta visión puede integrarse y convivir con otras visiones, o puede excluir o enfrentar a otras dentro de una misma sociedad. En cualquier circunstancia, la noción de cultura que se tome como referencia se encontrará implicada al momento de establecer políticas y criterios de clasificación, indización y otras formas de representación del conocimiento.

Boccatto y Biscalchin reseñan diferentes dimensiones de lo cultural, que incidirán en la forma de representar asuntos atingentes a las ciencias sociales y humanas. Estos autores mencionan a la culturalidad, el culturalismo, la multiculturalidad, el multiculturalismo, la interculturalidad y la transculturalidad (Boccatto y Biscalchin, 2014). El tratamiento particularizado y comparado de esas dimensiones incide no solo en una mejor desagregación del concepto de cultura, sino además, en las precauciones de método que deben considerarse al momento de llevar a campo la aplicación de la

garantía cultural. Surge pues el imperativo de trabajar en una perspectiva particular de la cultura en la OC, que incorpore todas las dimensiones mencionadas a su construcción teórica y metodológica.

Reconocer las dimensiones locales del conocimiento equivale a enfrentar la concepción de la ciencia y la técnica como un conjunto de ideas, soluciones y aplicaciones válido en cualquier lugar y tiempo, con la de las aplicaciones particulares de una ciencia o una técnica general que, por atender a creencias, valores y contextos específicos asume una legitimidad más inmediata. Parece razonable considerar que personas pertenecientes a diferentes culturas, cuentan con distintas necesidades de información y formas diversas de interpretación del conocimiento establecido. En el fondo hay una pugna entre las soluciones universales propugnadas por los responsables de sistemas de clasificación, tesauros, listas y otros instrumentos, que parten de la noción de conocimiento compartido a escala internacional, y quienes prefieren herramientas de representación temática que valgan en determinado territorio o momento.

Gran parte de la investigación aplicada tiene referencias locales, y hay campos temáticos que son relevantes solo en un espacio geográfico (que es también una dimensión cultural) y no en otro: la música, el lenguaje, las costumbres, el Derecho, la Historia. Como expresan García Aguilar & Villén Rueda, “cada sociedad establece y determina los símbolos y significados de su cultura (...) que le son esenciales y que le distinguen de otras” (García Aguilar & Villén Rueda, 2000, p. 295). Así, la cultura del mate está ampliamente extendida en Paraguay, Argentina, Uruguay y el sur del Brasil, y cuenta con un cuerpo propio de literatura, es decir, con su propia garantía literaria. Por ello sería del todo pertinente contar con esquemas de clasificación que representen temáticamente la documentación específica de esa infusión y de todos sus componentes culturales (ritos, objetos, procedimientos, códigos de conducta) que la acompañan.

En la misma línea, una comunidad socialmente minoritaria pero con una firme cohesión religiosa, étnica, ideológica y/o filosófica, suele generar cultores, documentación, reglamentos o códigos, objetos, ritos y procedimientos que exigen ser contemplados en los sistemas de información o en los SOC destinados a la clasificación y la indización documental. Por contraste, las rémoras ideológicas, también apoyadas en la herencia cultural -que no siempre asume valores positivos-, llevan a que los SOC de uso más extendido dejen traslucir en sus esquemas percepciones socioculturales que pueden resultar sesgadas, tendenciosas y hasta ofensivas para comunidades locales (Pacey, 1989; Caro y San Segundo, 1999; Colombo, 2018).

Al involucrar en la representación temática la visibilidad de grupos particulares, exhibiendo sus propias pautas de convivencia y de comunicación, la garantía cultural introduce el factor ético en la OC (Beghtol, 2002b; Guimarães, 2006). Esto es especialmente importante cuando se enfoca la atención en las perspectivas de movimientos sociales que impulsan nuevas epistemologías, así como la

deconstrucción de perspectivas o mentalidades anteriores, como en las cuestiones de género (Guimarães et al., 2008; Guimarães & Pinho, 2007).

4 Las garantías en Organización del Conocimiento

La producción escrita sobre métodos de la garantía cultural es relativamente escasa, al punto que a la fecha solo es posible realizar una primera aproximación sistemática.

Lo primero a establecer es que las metodologías aplicables a este respecto son cualitativas, pues implican análisis valorativos a partir de la formación experta en información: i) análisis de contenido: clásica herramienta al servicio de la indización y el etiquetado de contenidos (Krippendorff, 2004; Hsieh & Shannon, 2005); ii) análisis terminológico: que permite identificar y seleccionar los términos y las relaciones entre términos más apropiados para una comunidad de usuarios (por ejemplo, Benyaich, 2014); iii) análisis del discurso (Van Dijk, 1999); y, iv) análisis de dominio: que contribuye en la configuración interna de un área del saber, al identificar sus fundamentos, teorías, métodos, prácticas, aplicaciones y productos (Hjørland, 2002, 2004).

Los cuatro métodos analíticos mencionados requieren de al menos cuatro formas de adecuación a un contexto cultural particular:

a) adaptación al conjunto de valores y creencias que una comunidad cultural acepta como verdaderos o plausibles;

b) adaptación terminológica, de modo de seleccionar los conceptos con sus términos y las relaciones entre términos que reflejen el sistema de valores y creencias de dicha comunidad;

c) adecuación ética, que neutralice el uso de expresiones discriminatorias, estigmatizantes o peyorativas;

d) adecuación a los equilibrios internos del dominio, que evite casos como el de la representación de la Religión en los sistemas decimales CDU y Dewey, en donde la amplia mayoría de las tablas se asigna a las religiones cristianas, en detrimento de otras ampliamente cultivadas en el mundo, como el Islam o el Judaísmo.

Existen además soluciones metodológicas que se han promovido para resolver problemas de representación temática vinculados al enfoque cultural. Se trata de técnicas y métodos que favorecen la hospitalidad cultural, entendida esta como el conjunto de previsiones para incluir aspectos y tópicos específicos de diferentes culturas en los SOC, de modo de volverlos permeables a distintas perspectivas culturales (Beghtol, 2002a). Podrían entenderse como formas de hospitalidad cultural la inserción premeditada de términos, facetas o esquemas completos con cierta orientación cultural, dentro de clasificaciones preexistentes.

En ese contexto, la creación de espacios paradójicos, herramienta propuesta por Olson y Ward (1998) para insertar terminología de género en las tablas de la Clasificación Decimal Dewey, es una manifestación de hospitalidad cultural. Implica subdividir un concepto general a efectos de incorporar conceptos particulares omitidos. A modo de ejemplo, Olson y Ward (1998) subdividen el término 'Base económica del trabajo' para incluir el tópico 'trabajo no remunerado', como sigue:

- 331.116 Base económica del trabajo (registrado en CDD).
- 331.116 2 Trabajo no remunerado (registrado en CDD)
- 331.116 3 Trabajo remunerado (incorporado por espacio paradójico)

Las adaptaciones locales de sistemas universales de clasificación, constituyen otra modalidad de expresión de la hospitalidad cultural, en la medida en que pretenden atender las peculiaridades de un país o una región. Estas adaptaciones pueden ser diseñadas por los responsables oficiales de los SOC (por ejemplo, Beall, 2003; Choi, 2018), o pueden tener un cariz local, generado en lo interno de un sistema de información, o de un sistema o red de bibliotecas, con las ventajas y desventajas que esto conlleva.

A partir de sus trabajos sobre sesgos, Colombo y Barité (2015) y Colombo (2018) sugieren que lo que denominan sesgo positivo, entendido como la voluntad premeditada de orientar la terminología de un SOC en una determinada dirección (el pensamiento budista, la concepción marxista, una aproximación evangélica, una postura feminista en la elección de los términos) es otra puerta de acceso a la atención, en este caso integral, de una perspectiva cultural.

5 Conclusiones

La garantía cultural es un concepto en evolución, que hasta el presente solo tiene asentadas de forma muy general sus premisas teóricas, y no ha contado con una aproximación sistemática a las modalidades metodológicas más apropiadas para su inclusión o implantación en SOC y en la terminología interna de los sistemas de información. De hecho, se requeriría establecer una perspectiva propia del concepto de cultura dentro de la OC y de las dimensiones de lo cultural que fueron mencionadas más arriba, lo que también es una tarea pendiente.

Este trabajo pretende contribuir a pavimentar el camino que lleve a una mayor atención a estas cuestiones. Ello implica -por añadidura- jerarquizar el análisis de las maneras en que los usuarios se relacionan con los términos de indización y con las formas de organización de los documentos, pues todas esas maneras involucran sus bagajes culturales individuales, y sus formas de entender la realidad y asimilar el conocimiento establecido.

La implantación de una perspectiva cultural para la OC exige la construcción de una terminología consistente, apegada al conjunto de creencias o de ideas que se pretende representar, y depurada de todos los elementos peyorativos, discriminatorios o inapropiados que puedan ponerla en cuestión. En la garantía cultural se trabaja, pues, con material sensible para comunidades, colectivos y movimientos sociales que actúan en actitud reivindicativa, y que además suelen contener corrientes disimiles en cuanto a estrategias y pensamiento político. Por ello, conviene que los trabajos de campo y los productos terminológicos creados con una perspectiva cultural puedan contar con la validación -al menos sumaria- de los colectivos atendidos.

La convicción de que las metodologías relacionadas con la garantía cultural son de índole cualitativa, obliga a explorar los beneficios que dichas metodologías pueden aportar para llevar a tierra los postulados teóricos que han prevalecido hasta el presente en la literatura.

Por último, cabe mencionar el sentido social y democrático que aporta la garantía cultural a nuestra área del saber, en la medida en que postula la tolerancia entre concepciones diferentes, y el respeto por la integridad cultural de colectivos insertos en nuestras sociedades, con derecho reconocido a mantener vivos los valores de sus culturas particulares.

Referencias

- Barité, Mario (2018). Literary warrant. *Knowledge Organization*, 45(6), 517-536.
- Barité, Mario (2011). La garantía cultural como justificación en sistemas de organización del conocimiento: aproximación crítica. *Palabra Clave*, 1(1), 2-11.
- Beall, Julianne (2003). Approaches to Expansions: Case Studies from the German and Vietnamese Translations. En *World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council 1-9 August 2003, Berlin*. Recuperado de <http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/123e-Beall.pdf>
- Beghtol, Clare (1986). Semantic validity: concepts of warrant in bibliographic classification systems. *Library Resources & Technical Services*, 30(2), 109-123.
- Beghtol, Clare (2002a). Universal concepts, cultural warrant and cultural hospitality. En López-Huertas, M.J., editor. *Proceedings of the 7th International ISKO Conference :10-13 July 2002, Granada*. Würzburg: Ergon Verlag. p. 45-49.
- Beghtol, Clare (2002b). A proposed ethical warrant for global knowledge representation and organization systems. *Journal of Documentation*, 58(5), 507-532.
- Benyaich Benyaich, Sokaina (2014). *Estudio terminológico de la Mudawana: Código de Familia marroquí: Árabe-español*. Tesis de maestría dirigida por Mohamed El Madkouri. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. Recuperado de <https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/23696/TFM%20SOKAINA%20BENYAICH.pdf?sequence=1>
- Bertrand-Gastaldy, S. (1993) Analyse documentaire et intertextualité. En *Les Sciences du texte juridique: Le droit saisi par l'ordinateur*. Sous la direction de Claude Thomasset, René Côté et Danièle Bourcier. Cowansville: Les Éditions Yvon Blais. p. 139-173. Recuperado de <http://www.ling.uqam.ca/sato/publications/bibliographie/Juri92.htm>
- Bocato, Vera Regina Casari y Biscalchin, Ricardo (2014). As dimensões culturais no contexto da construção de vocabulários controlados multilíngues. *Revista Interamericana de Bibliotecologia*, 37(3): 237-250.

- Bullard, Julia (2017). Warrant as a Means to Study Classification System Design. *Journal of Documentation*, 73(1): 75-90.
- Caro, C. & San Segundo, R (1999). Lenguajes documentales y exclusión social. En *La Representación y la Organización del Conocimiento en sus distintas perspectivas: su influencia en la recuperación de la información (Actas del IV Congreso ISKO-España EOCONSID '99; Granada, 22 al 24 de abril de 1999)*. Granada: ISKO España. p. 101-108.
- Choi, Inkyung (2018). *Toward a model of intercultural warrant: a case of the korean decimal classification's cross-cultural adaptation of the Dewey Decimal Classification*. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Information Studies. Milwaukee: University of Wisconsin.
- Colombo, Stephanie (2018). *El término bias en la Organización del Conocimiento: Un aporte histórico-conceptual* (Tesis de maestría). Montevideo: Facultad de Información y Comunicación.
- Colombo, Stephanie y Barité, Mario (2015). Tres enfoques de *bias* en Organización del Conocimiento: *Bias* neutro, *bias* negativo y *bias* positivo. *Brazilian Journal of Information Studies*, 10(2): 9-13.
- García Aguilar, I. & Villén Rueda, L. (2000). La construcción de espacios de diálogo multidisciplinario para el estudio y la salvaguarda del patrimonio documental en el entorno iberoamericano. En *V Encuentro de EDIBCIC. Actas*. Granada: Universidad de Granada. p. 292-305.
- González Casanova, Pablo (1996). Clasificaciones y definiciones: nota para un bibliotecario. *Investigación Bibliotecológica*, 10(20): 3-8.
- Guimarães, Jose Augusto Chaves (2006). Aspectos éticos em organização e representação do conhecimento (ORC): uma reflexão preliminar. En González de Gómez, M.N. & Orrico, E.G.D., organizadoras. *Políticas de memória e informação: reflexos na organização do conhecimento*. Natal: EDUFRRN. p. 237-264.
- Guimarães, Jose Augusto Chaves et al (2008). Ethics in the Knowledge Organization Environment: an overview of values and problems in the LIS literature. En Arsenault, C.; Tennis, J.T., editors. *Culture and Identity in Knowledge Organization*. Würzburg: Ergon. p. 340-346. (Advances in Knowledge Organization, 11).
- Guimarães, Jose Augusto Chaves & Pinho, Fabio A. (2007). Desafios da representação do conhecimento: abordagem ética. *Informação&Informação*, 12(1).
- Hjørland, Birger (2002). Domain analysis in information science: eleven approaches – traditional as well as innovative. *Journal of documentation*, 58(4), 422–462.
- Hjørland, Birger (2004). Domain analysis: a socio-cognitive orientation for information science research. *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology*, 30(3), 17-21
- Hsieh H.-F. & Shannon S. (2005) Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research* 15(9), 1277-1288.

- Krippendorff, Klaus. (2004) *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Lee, J.M. (1976). E. Wyndham Hulme: a reconsideration. En Rayward, W.B., editor. *The variety of Librarianship: essays in honour of John Wallace Metcalfe*. Sydney: LAA.
- Olson, Hope A. & Ward, D. (1998). Charting a journey across knowledge domains: feminism in the Decimal Dewey Classification. En *Advances in Knowledge Organization*, vol 6. Würzburg: Ergon Verlag. p. 238-244.
- Pacey, P. (1989). The Classification of Literature in the Dewey Decimal Classification: The Primacy of Language and the Taint of Colonialism. *Cataloging & Classification Quarterly*, 9(4), 101-107.
- Rodríguez, Robert D. (1984). Hulme's Concept of Literary Warrant. *Cataloging & Classification Quarterly*, 5(1): 17-26.
- Van Dijk, Teun A. (1999). El análisis crítico del discurso. *Anthropos* (186), p. 23-36 (septiembre-octubre 1999). Recuperado de <http://www.discursos.org/oldarticles/EI%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf>